

Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Istishna' pada Industri Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

Tazkiya Shofiyatuz Zahro, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-Mail Korespondensi: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

This study aims to determine the mapping of research topics around the Istishna' contract in the Islamic Financial Industry using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications regarding the Istishna' contract; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization regarding the Istishna' contract based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the Istishna' contract using a literature review study. The results of the study show that: (1) based on the mapping of the distribution of journal publications, there are 52 journal publications regarding the Istishna' contract; (2) based on VOSviewer's bibliometric study mapping, the network visualization results around the Istishna' contract are divided into 8 clusters and 201 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 4 main topics surrounding the Istishna' contract. The difference between this research and previous research is that this study explains and maps all research topics around the Istishna' contract so that future researchers can find the research gaps around the Istishna' contract. The implication and contribution of this research are that there is a mapping of research topics around the Istishna' contract, which are often or rarely researched by researchers to be a reference for future researchers.

Keywords: *Istishna', Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Islamic Financial Industry*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan topik penelitian seputar akad Istishna' pada Industri Keuangan Syariah dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik VOSviewer dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar akad Istishna'; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik VOSviewer seputar akad Istishna' berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar akad Istishna' menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 52 publikasi jurnal seputar akad Istishna'; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar akad Istishna' terbagi menjadi 8 kluster dan 201 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 4 topik utama seputar akad Istishna'. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan dan memetakan seluruh topik penelitian seputar akad Istishna', sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kekosongan penelitian seputar akad Istishna'. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah adanya pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Istishna' yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Kata Kunci: *Istishna', Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Industri Keuangan Syariah*

PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Dalam Islam, jual beli merupakan aktivitas tukar menukar barang yang dilakukan dengan menggunakan akad tertentu. Namun, dalam suatu transaksi jual beli, barang yang tidak tersedia sering kali menyebabkan kegiatan jual beli menjadi batal. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, Islam memberlakukan Akad Istishna'. (Nafisah, 2022) (Rohmani, 2022) (Zamzami, 2022) (Yasin, 2020)

Pada era globalisasi saat ini, bank syariah menjadi salah satu Industri keuangan syariah yang diminati oleh masyarakat. Perbankan syariah memiliki tiga produk utama, yaitu produk penyaluran dana, penghimpunan dana, dan jasa yang disediakan untuk nasabahnya (Admaja, 2016). Salah satu produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh bank syariah adalah Istishna'. Akad Istishna' merupakan akad yang memiliki pengaruh besar bagi perbankan syariah. Semakin besar pembiayaan yang dialirkan kepada nasabah oleh bank syariah, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh perbankan syariah. Ketentuan Akad Istishna' diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna'.

Berdasarkan pencarian melalui website Garuda (Garba Rujukan Digital), sudah ada banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang Akad Istishna'. Ada 53 penelitian Akad Istishna' dari tahun 2014 hingga tahun 2022. Pada beberapa penelitian, peneliti lebih banyak membahas Akad Istishna' dalam perbankan syariah. Akad Istishna' juga sering dikombinasikan dengan produk-produk perbankan syariah lainnya seperti akad Salam, akad Ijarah, akad Murabahah, dan lain-lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar akad Istishna' pada Industri Keuangan Syariah di Indonesia dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan dan memetakan seluruh topik penelitian seputar akad Istishna', sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kekosongan penelitian seputar akad Istishna'. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah adanya pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Hawalah yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

LANDASAN TEORI

Akad Istishna' adalah transaksi jual beli dengan cara membuat pesanan terlebih dahulu (PO). Barang yang dipesan harus sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pembeli (*mustashni'*) dan pembuat/penjual (*shani'*). Alat pembayaran yang digunakan dalam Akad Istishna' harus diketahui bentuk dan jumlahnya. Alat pembayaran tersebut bisa berupa uang, barang, atau manfaat (Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000).

Bibliometrik adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk menghitung, mengamati, dan menganalisa kajian literatur ilmiah (Roemer & Borchardt, 2015). Ini adalah salah satu jenis analisis kuantitatif yang digunakan dalam proses pengamatan produksi untuk literatur akademik. Pendekatan bibliometrik digunakan untuk menilai pengaruh suatu penelitian, bidang, dari waktu ke waktu yang dilakukan untuk mengetahui hubungan pengaruh dan dampak serta partisipasi dan keterkaitan literatur yang diterbitkan (Dubyna et al., 2022). *VOSviewer* adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membentuk dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik. Jaringan

bibliometrik bisa berupa penelitian, jurnal, atau publikasi individu, atau juga bisa berupa penggabungan antar bibliografi, pengutipan bersama, atau berdasarkan hubungan penulisan bersama (van Eck NJ, 2022).

Literature review adalah pencarian dan penelitian kepustakaan yang diambil dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan terbitan lainnya. Sumber-sumber tersebut harus memiliki korelasi dengan topik yang diteliti, sehingga dapat menghasilkan beberapa kalimat yang berhubungan dengan satu polemik atau topik tertentu (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah akad Istishna'. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang akad Istishna' pada Industri Keuangan Syariah.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software* *Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* *Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "*Istishna*" dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software* *Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar akad Istishna' menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar akad Istishna' menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar akad Istishna' menggunakan studi *literature review* (Budianto, 2023c).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Akad Istishna' pada Industri Keuangan Syariah

Terdapat 52 jurnal nasional terakreditasi *Sinta* berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing* selama periode 2013 hingga tahun 2022. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar akad Istishna' berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2013	1	2017	4	2020	7
2014	3	2018	6	2021	17
2015	1	2019	4	2022	8

2016	1	Jumlah	52
------	---	---------------	-----------

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada tabel 2, terdapat 2 Industri penerbit jurnal yang lebih banyak menerbitkan jurnal tentang penelitian akad Istishna', yaitu Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam dan Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, masing-masing dengan jumlah 2 artikel.

Tabel 2. Afiliasi/Industri penerbit jurnal seputar Akad Istishna'

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam	2
Accounting and Management Jurnal, Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, AKM-Aksi Kepada Masyarakat, AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, AKUNTABILITAS, Al-Azhar Journal of Islamic Economics, Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran, Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman, Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, Al-Muqayyad, Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, <i>CASHFLOW: Current Advanced Research On Sharia Finance adn Economic Worldwide</i> , DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, Ekonomi Bisnis, Ekonomi Islam, EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah, EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Al-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman, <i>Health Research Policy and Systems</i> , Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir, <i>Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)</i> , <i>Indonesian Journal of Academic Librarianship</i> , <i>International Journal of Islamic Economics</i> , Intiqad: Jurnal Agama Islam dan Pendidikan Islam, <i>Islamic Circle</i> , <i>Journal of Applied Islamic Economics and Finance</i> , Jurnal Akuntansi, Jurnal Akuntansi AKUNESA, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Jurnal Dimamu, Jurnal Ekonomi Bisnis, Jurnal Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Jurnal EMBA, Jurnal Ilmiah Edunomika, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah Tarbiyah Umat, Jurnal Internasional Ekonomi Islam, Jurnal Manajemen dan Keuangan, Jurnal Megister Akuntansi, Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Jurnal Syariah Hukum Islam, Jurnal Tabarru': <i>Islamic Banking and Finance</i> , Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata dan Budaya, Khazanah Multidisiplin, LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam, Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan bisnis, Media Pustakawan, Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Mubeza, Muhazabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah, <i>Nursing Current</i> , SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, <i>Syntax Literate</i> .	1

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Selanjutnya, semua peneliti hanya menulis 1 artikel jurnal tentang akad Istishna' pada Industri Keuangan Syariah. Mereka adalah: Abrar, Izul Abdillah, Arman

Paramansyah, Dessy Damayanthi, Nihayatun Nafisah, Hendri Hermawan Adinugraha, Taudlikhul Afkar, Teguh Purwanto, Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori, Muhammad Ardi, Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawaw, Suyud Arif, Salma Aulia Devyane, Kristianingsih, Endang Hatma Juniwati, Ayuda Ayuda, Nurse Fatimah MZ, Ferdinan Ferdinan, Abdul Azizs, Rosdaniah, Silfi Choirinisa, A. Taufiq Buhari, Anggreany Hustia, Mister Candra, Cut Faradilla, Muhammad Arfan, M. Shabri, Resi Atna Sari Siregar, Khairul Bahri Nasution, Ahyar Azhari Lubis, Muhammad Roihan Nst, Nuraisah, Robiatul Adawiyah, Saprida, Zuul Fitriani Umari, Zuul Fitriana Umari, Raihan, Siti Mujiatun, Uswah Hasanah, Marsum, Rina Indah Maysaroh, Agus Eko Sujianto, Zahraa Ar Rumaishaa, R. Mohd. Zamzami, Agus Prakarsa Yuristam, Nunung Nurhayati, Nandang Ihwanudin, Wina Nazliya, Nurhayati, Mawaddah Irham, Wita Yulianti, Ade Iskandar Nasution, Bahmid I Magi, Mustori, Rohmani, Risma Nurmala, Jaih Mubarak, Muhammad Hasanudin, Irfan Ibnu Ramis, Zainur, Marliyah, Reonika Puspita Sari, Retno Dyah Pekerti, Eva Faridah, Missi Hikmatyar, Irfan Faris Rudiana, Supriadi Muslimin, Hasriani, Zainab, Ruslang, Karno, Nurba Ash Khairunnisa, Muhammad Farid, Husnul Khotimah, Adatha Aisyah Wijayanti, Bambang Waluyo, Dede Abdul Falah, Nur Intan, Muhammad Asra, Ibrahim Tawile, Muhammad Wahyuddin Abdullah, Nurul Faqiha, Muhammad Syarif Hidayatullah, Nita Awaliyah, Hadi Suharno, Tita Safitriawati, Saepudin Bahri, Ade Mulyana, M. Daud Rhosyidy, Esa Kurnia, Sundar, M. Mujtaba Mitra Zuana, Arfah, Yulia Febriyati, Noorwahidah Haisyi, Rini, Ira Megasyara, Luqman Hakim, Enny Puji Lestari, Deasy Rahmi Puteri, Inten Meutia, Emylia Yuniartie, Surya Indra Yanti, Ahmad Muflih Saifuddin, Amrie Firmansyah.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Istishna' pada Industri Keuangan Syariah menggunakan Studi Bibliometrik VOSviewer

Hasil pencarian pada *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) tentang artikel penelitian Akad Istishna' diunduh dalam format RIS (*Research Information Systems*) kemudian diinput dan dianalisis menggunakan perangkat *VOSViewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar akad Istishna'

Sumber: Data diolah, *software VOSViewer 1.6.18*.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini terbagi menjadi 8 kluster dengan 201 topik. Berikut hasil analisisnya:

- Kluster 1. Warna merah terdiri dari 45 topik, yaitu: *advantage, agreement, aster village ciwastra sharia mortgage, bai, business actor, buyer, cancellation, case, cash, cash price, concept, condition, consumer, customer, delay, DSN MUI IV, DSN MUI No, fact, implementation, interest, islamic law, istishna contract, item, khiyar, late payment, library research, muslim group convection, order, orders transaction, palima grand city, palima grand city sharia housing, payment, payment mechanism, payment system, pillar, practice, price, PT Royal Bridea Indonesia, purchase contract, sale, sharia housing, specification, system, term, yuda welding workshop.*
- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 34 topik, yaitu: *academic, akad, bank Muamalat Indonesia, Bank Muamalat Polewali Mandar, Bank Syariah Bukopin, business, business person, buying, descriptive qualitative research, informant, information, interview, islamic perspective, jual beli, menggunakan ketentuan PSAK, metode, online buying, pembiayaan rumah, penerapan transaksi, pengaruh pembiayaan murabahah, penyaluran dana, principle, problem, produk perbankan syariah, PSAK, PSAK No, qualitative method, requirement, risiko dan keunggulan, selling transaction, tentang akuntansi istishna, transaction.*
- Kluster 3. Warna biru tua terdiri dari 34 topik, yaitu: *Bank BJB Syariah, BJB Syariah Bank, descriptive analysis, financial service authority, financial statement, fluctuation, ijarah financing income, influence, islamic commercial bank, istishna financing, istishna financing income, margin income, Muamalat Indonesia bank, multiple linear regression, murabahah, murabahah financing, net income, net profit, object, period, population, positive effect, purposive sampling, sample, sampling method, significant effect, syariah bank, t count, t table, tcount, third party fund, value.*
- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 26 topik, yaitu: *category, covid, deskriptif, DSN, DSN MUI, existence, fatwa, fatwa DSN MUI, hadith, islamic financial institution, jual, legal base, legal basis, legality, muamalah, observasi, pandemic, pihak bank syariah, provision, purchase, qualitative research, qur, salam, salam dan istishna.*
- Kluster 5. Warna ungu muda terdiri dari 20 topik, yaitu: *asset, BPRS, competitive advantage, consumer loyalty, data, data analysis technique, f test, ijarah financing, impact, normality test, PT Bank BRI Syariah Tbk, qardh financing, quantitative study, relationship marketing, return, ROA, sample size, second hand data, t test, validity.*
- Kluster 6. Warna biru muda terdiri dari 17 topik, yaitu: *application, craftsman, documentation, field research, islamic economic value, istishna, istishna contract, literature review, muamalah fiqh, observation, penjual, place, plisket convection business, process, secondary data, seller, spesifikasi.*
- Kluster 7. Warna oranye terdiri dari 14 topik, yaitu: *bank, Bank Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Umum Syariah, BRI Syariah, ijarah, ijarah, islamic bank, istishna, mudaraba, mudarabah, murabah, musharaka, profitability*
- Kluster 8. Warna ungu tua terdiri dari 11 topik, yaitu: *alternative contract, company, contract, developer, financing, international capital market, islamic banking, istishna financing, primary data, sukuk, sukuk issuance.*

Pemetaan Topik Penelitian seputar Penerapan Akad Istishna' pada Transaksi Jual Beli menggunakan Studi Literature Review

Terdapat 7 penelitian dalam topik ini (Budianto, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto, 2023), yaitu:

- (a) Penerapannya pada Industri Keuangan Syariah. Objek penelitiannya, yaitu: 14 bank syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan data laporan keuangan Bank Syariah. Teknik analisis data dengan *paired-sample t-test*. Temuan penelitian dalam topik ini, yaitu: terjadi peningkatan peminatan masyarakat pada pembiayaan Istishna' selama masa pandemi Covid-19 daripada sebelumnya.
- (b) Penerapannya pada perdagangan barang kerajinan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi berdasarkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. *Temuan penelitian pertama*, yaitu: praktik akad Istishna' terjadi antara pengepul dan pengrajin perak. Objek penelitiannya, yaitu: kerajinan perak Kotagede Yogyakarta. Pengrajin perak bertindak sebagai *shani'*, pengepul bertindak sebagai *mustashni'*, barang kerajinan sebagai *mashnu'*, *ra'sul mall*/modal berasal dari uang muka pengepul dan pengrajin, kemudian *sighah ijab wa qabul*/ucapan serah terima akad melalui lisan dan tulisan berupa nota. Sisa pembayaran diterima oleh pengrajin saat ia selesai mengerjakan pesanan sesuai kesepakatan awal. *Temuan penelitian kedua*, yaitu: praktik akad Istishna' pada pengrajin songko recca sudah sesuai prinsip syariah, baik dalam menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam, maupun dalam menerapkan prinsip keadilan, keberkahan dan kejujuran dalam usahanya. Jadi, terdapat nilai tambah dalam usaha, baik dari sisi material, mental dan spiritual. *Temuan penelitian ketiga*, yaitu: praktik akad Istishna' pada industri mebel CV Bina Karya Kota Makassar. Di sini, pemesan membayar uang muka sebesar 50% dan sisanya dilunasi ketika objek pesanan sudah diantar ke rumah pemesan, dengan melampirkan faktur pembelian. Jadi, secara umum, transaksinya sudah sesuai dengan prinsip syariah. *Temuan penelitian keempat*, yaitu: penerapannya pada jual beli furnitur di Batenese Furniture sudah sesuai dengan prinsip syariah. Adanya uang muka pada metode pembayarannya, kemudian jika objek pesanan telah diterima oleh pemesan, maka baru ada pelunasan. Dan juga jarang terjadi pembatalan akad secara sepihak dalam perusahaan ini.
- (c) Penerapannya pada jual beli sampan. Objek penelitiannya, yaitu: Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat penelitian lapangan. Temuan penelitian dalam topik ini, yaitu: terdapat kerusakan akad yang disebabkan ketidaksesuaian, baik dalam hal spesifikasi ataupun kriteria sampan yang dipesan di awal akad. Dari pihak pembeli, tidak adanya hak *khiyar*/memilih, antara menolak pesannya atau tidak, tetapi pembuat sampan memutuskan sepihak bahwa semua yang dipesan harus dilunasi ketika sampan telah selesai dibuat.
- (d) Penerapannya pada jual beli alat bangunan. Objek penelitiannya, yaitu: Mibel Barokah Dusun Kebun Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat lapangan. Data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian dalam topik ini, yaitu: akad Istishna' dalam kasus ini sudah sesuai dengan prinsip syariah, baik dari sisi prosedur pemesanan, proses pembuatan, serta penyerahan barang. Peneliti menyarankan agar perusahaan selalu bersikap tanggung jawab dan jujur supaya tidak terjadi kerusakan pada akad dan dapat menambah kepercayaan konsumen kepada perusahaan tersebut.
- (e) Penerapan akad Istishna' Paralel. Objek penelitiannya, yaitu: PT. Berkah Ranga Sakti, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data

menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara, dengan *snobol sampling*. Temuan penelitian dalam topik ini, yaitu: penerapannya dalam jual beli rumah yang mana tidak ada denda jika terjadi keterlambatan pada pembayaran angsuran, uang muka/*urbun* bisa dicicil dan rumah yang diakadkan menjadi jaminan dalam pembiayaan ini. Jika konsumen meninggal dunia, maka ia dibebaskan dari seluruh utang atau dianggap lunas oleh perusahaan. Secara umum, penerapan akad *Istishna'* Paralel dalam transaksi ini sudah sesuai prinsip syariah.

- (f) Penerapannya pada jual beli rumah/KPR. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analisis berdasarkan lapangan. *Temuan penelitian pertama*, yaitu: penerapannya pada perusahaan Perumahan Islami Indonesia, Bogor, Jawa Barat. Transaksi *Istishna'* dan *Bai' Taqsith* yang dilakukan tanpa perantara bank syariah. Terdapat perbedaan dalam transaksi di dalamnya, yaitu: perusahaan menetapkan margin 7% dari harga asal, tidak ada denda keterlambatan pembayaran angsuran, pelaksanaan musyawarah jika terjadi wanprestasi pada konsumen dan konsumen dapat mendesain sendiri rumah yang diinginkan. Kasus ini dapat memberi pelajaran bagi masyarakat mengenai bentuk asal dari transaksi kredit/*taqsith*. *Temuan penelitian kedua dan ketiga*, yaitu: penerapannya pada perusahaan Perumahan Alam Desa Ketidur Mojokerto dan Developer Property Syariah Bogor. Konsepnya adalah tidak ada bunga, tidak ada denda dan penerapan jaminan berupa barang yang dimiliki oleh konsumen, bukan surat tanah/bangunan yang sedang diangsur. Jika konsumen tidak mampu membayar, maka tanah dan bangunan akan dieksekusi oleh perusahaan. Jika konsumen meninggal dunia, maka pembayarannya diteruskan oleh ahli waris. Jika tidak mempunyai ahli waris, maka perusahaan akan memutihkan utangnya tersebut.
- (g) Penerapannya pada jual beli *online*. Objek penelitiannya, yaitu: pelaku bisnis, konsumen, akademisi dan ulama di Kota Tasikmalaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan studi kasus. Pengukuran jual beli menggunakan standar Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) berdasarkan pada ketentuan PSAK Syariah 104. Temuan dalam penelitian ini, yaitu: penerapan akad *Istishna'* antara penjual dan pembeli sudah sesuai prinsip syariah, tetapi dalam perihal pencatatan dan akuntansinya tidak sesuai dengan pedoman PSAK Syariah 104. Jadi, perlu ada perhatian penting bagi regulator di bidang akuntansi agar lebih mengamati bisnis jual beli *online* yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Pengaruh Akad *Istishna'* menggunakan Studi *Literature Review*

Terdapat 3 penelitian dalam topik ini (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rohimah et al., 2023), yaitu:

- (a) Pengaruhnya terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Alat analisis menggunakan program komputer SPSS/*E-Views* bermetode uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. *Temuan penelitian pertama*, yaitu: pembiayaan *Istishna'* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah/BPRS periode tahun 2013-2017. *Temuan penelitian kedua*, yaitu: pembiayaan Istishna' secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity/ROE* Bank Syariah Bukopin, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia periode Maret 2015-Agustus 2016. *Temuan penelitian ketiga*, yaitu: pembiayaan Istishna' secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BCA Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, BJB Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Maybank Syariah Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Victoria Syariah periode tahun 2015-2018. *Temuan penelitian keempat*, yaitu: pembiayaan Istishna' secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BJB Syariah periode tahun 2011:Q1-2015:Q4. *Temuan penelitian kelima*, yaitu: pembiayaan Istishna' secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset/ROA* pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah periode tahun 2009-2013.

- (b) Pengaruhnya terhadap pendapatan penyaluran dana. Objek penelitiannya, yaitu: Bank Syariah Bukopin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif verifikatif. Teknik analisis data menggunakan regresi, korelasi, koefisien determinasi, uji hipotesis, uji t dan uji f dengan software SPSS. Temuan penelitian dalam topik ini, yaitu: pembiayaan Istishna' secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan penyaluran dana.
- (c) Pengaruhnya terhadap laba perusahaan. Objek penelitiannya, yaitu: Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan analisis regresi berganda. Temuan penelitian dalam topik ini, yaitu: pembiayaan Istishna' berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap laba perusahaan.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Kajian Yuridis Akad Istishna' menggunakan Studi *Literature Review*

Terdapat 6 penelitian dalam topik ini (Budianto & Dewi, 2023) (Rohmandika et al., 2023), yaitu:

- (a) Akad Istishna' dalam Alquran dan Hadis. Temuan penelitian dalam topik ini, yaitu: *pertama*, Surah Al-Baqarah ayat 275; *kedua*, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidziy dari 'Amr bin 'Auf Al-Muzaniy, yang juga terdapat dalam kitab Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihain Al-Hakim Vol. 4, 113; *ketiga*, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Daruquthniy dari Abu Sa'id Al-Khudriy; *keempat*, hadis yang diriwayatkan; *keempat*, kesepakatan ulama melalui ijmak bahwa akad Istishna' diperbolehkan sesuai dengan rukun dan syaratnya; *kelima*, kaidah fikih "*Hukum asal dari segala bentuk muamalat adalah mubah/boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*"; *keenam*, fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna'; *ketujuh*, UU No. 7/92 jo UU No. 10 Tahun 1998; *kedelapan*, Lampiran 6: SK BI No. 32/34/SK tgl 12/05/99 Dir BI; *kesembilan*, peraturan No. 6/17/PBI/2004 Pasal 34; *kesepuluh*, peraturan No. 6/24/PBI/2004 Pasal 36; peraturan No. 7/46/PBI/2005 Pasal 15, 16, 17; *kesebelas*, Surah Al-Kahfi ayat 94-95 yang berasal dari fatwa *Islamic Affairs and Charitable Activities Departement Dubai* Nomor 29140.
- (b) Akad Istishna' Paralel dalam Alquran dan Hadis. Temuan penelitian dalam topik ini, yaitu: *pertama*, Surah Al-Baqarah ayat 282; *kedua*, hadis yang diriwayatkan

Imam Bukhari dari Sahal No. 2381; *ketiga*, fatwa No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli Istishna' paralel.

- (c) Akad Istishna' dalam fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi kepustakaan (*library research*) yang disajikan secara analitis dan deskriptif. Temuan penelitian dalam topik ini, yaitu: pengertian jual beli Istishna', dasar hukumnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, berakhirnya akad, konsekuensi Istishna' paralel dan penerapannya dalam Industri Keuangan Syariah. Adapun asas-asas dalam suatu akad Istishna', yaitu: asas *ibahah*/pembolehan, asas *hurriyyah al-ta'aqud*/kebebasan berakad, asas *ridhaiyyah*/konsensualisme, asas *iltizam*/keterikatan, asas *tawazun*/keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah, asas *'adalah*/keadilan.
- (d) Akad Istishna' Paralel dalam fikih muamalah. Temuan penelitian dalam topik ini, yaitu: *pertama*, pengertiannya; *kedua*, dasar hukumnya; *ketiga*, rukun akad (pembeli, penjual, objek dan ijab kabul); *keempat*, syarat-syaratnya (kedua akad harus terpisah dan keduanya juga tidak saling bergantung/*ta'alluq*); *kelima*, sistem pembayarannya ada tiga (pembayaran dimuka, saat penyerahan barang atau ditangguhkan); *keenam*, berakhirnya akad.
- (e) Perlindungan konsumen pada akad Istishna'. Objek penelitiannya, yaitu: Konveksi Musly Grup. Metode penelitiannya bersifat deskriptif dan lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian dalam topik ini, yaitu: adanya keterlambatan atas apa yang dipesan di awal, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dasar hukum yang dapat digunakan dalam permasalahan ini, yaitu: Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pelaksanaan akad sudah memenuhi prinsip syariah akad Istishna', tetapi karena ada keterlambatan, maka akad ini *fasid* dan perlu adanya ganti rugi dalam transaksi tersebut.
- (f) Akuntansi pembiayaan berakad Istishna'. Penelitian dalam kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analisis. Teknik pengumpulan data dengan kepustakaan dan lapangan. *Temuan penelitian pertama*, yaitu: penerapannya pada Muamalat Institute (Bank Muamalat Polewali Mandar). Perusahaan sudah melakukan perlakuan akuntansi akad Istishna' berdasarkan pada PSAK No. 59 dan PAPSI 2003, meliputi penyajian, pengakuan, pengungkapan dan pengukuran. *Temuan penelitian kedua*, yaitu: penerapannya pada Bank Syariah Bukopin KC Semarang, bahwasanya sudah sesuai dengan PSAK 104.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Isu-isu Lainnya yang Berkaitan dengan Akad Istishna' menggunakan Studi *Literature Review*

Terdapat 4 penelitian dalam topik ini (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

- (a) Manajemen risiko dalam akad Istishna'. Temuan dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, mencantumkan batasan nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan, melalui *character*/karakter calon debitur, *capacity*/kemampuan financial calon debitur, *capital*/modal atau aset-aset produktif yang dimiliki calon debitur, *collateral*/jaminan atau aset calon debitur yang memiliki nilai ekonomis, *condition of economy*/kondisi ekonomi dan keuangan calon debitur, *constrains*/hambatan atau permasalahan yang mungkin terjadi pada calon

debitur; *kedua*, batas pembiayaan/*pagu* disesuaikan dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit/BMPK Nomor 30 Pasal 9; *ketiga*, adanya ketentuan pembayaran uang muka/DP oleh calon debitur; *keempat*, alat mitigasi risiko dapat meminimalisir risiko yang mungkin dilakukan oleh debitur.

- (b) Hawalah dan akad Istishna'. Temuan dalam penelitian ini, yaitu: terdapat faktor pendukung transaksi ini, dari komitmen, manajemen, mental, amanah yang baik oleh pimpinan, karyawan, staf. Sedangkan faktor penghambatnya berasal dari pihak nasabah yang kurang pemahaman mengenai akad ini dan kurangnya pelayanan jaringan antar bank secara *online* dan *offline*.
- (c) Pembatalan penjualan Istishna'. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan studi kepustakaan (*library reseacrh*). Sumber data menggunakan data sekunder. Temuan dalam penelitian ini, yaitu: berdasarkan fatwa DSN-MUI, pembatalan pada akad Istishna' dibolehkan jika terdapat cacat pada objek pesanan, atau tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat akad Istishna'. Syarat lainnya, yaitu: terdapat persetujuan kedua belah pihak, pemesan dan pembeli, sehingga tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak, sebagaimana Surah Al-Nisa' ayat 29.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar akad Istishna' pada Industri Keuangan Syariah selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2022 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 52 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan topik penelitian menggunakan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar akad Istishna' pada Industri Keuangan Syariah terbagi menjadi 8 kluster dan 201 item topik. Kluster 1 terdiri dari 45 topik, kluster 2 terdiri dari 34 topik, kluster 3 terdiri dari 34 topik, kluster 4 terdiri dari 26 topik, kluster 5 terdiri dari 20 topik, kluster 6 terdiri dari 17 topik, kluster 7 terdiri dari 14 topik, dan kluster 8 terdiri dari 11 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan topik penelitian menggunakan studi *literature review*, terdapat 4 topik yang berkaitan dengan akad Istishna' pada Industri Keuangan Syariah, yaitu: (1) Penerapan Akad Istishna' pada Transaksi Jual Beli; (2) Pengaruh Akad Istishna'; (3) Kajian Yuridis Akad Istishna'; dan (4) Isu-isu Lainnya yang Berkaitan dengan Akad Istishna'.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, E. W. H. (2023a). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023b). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023c). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023a). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023b). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating

- Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023c). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023d). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Nafisah, N. (2022). Istishna' Contract Application In The 57 Plisket Convection Business. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol 4 No 01 (2022): MEI, 14–23. <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/873/457>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni, 30–40. <https://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/jemper/article/view/2607/pdf>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Rohmani, M. M. R. (2022). Analysis of the Implementation of the Istishna' Agreement on Sharia Housing in Palima Grand City, Serang, Indonesia. *Jurnal Internasional Ekonomi Islam*, Vol 4 No 01 (2022): *International Journal of Islamic Economics*, 61–74. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/IJIE/article/view/5199/2789>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeristeit Leiden*. Leiden: Univeristeit Leiden.
- Yasin, M. W. A. N. F. (2020). Implementation of Istishna and Salam Contract to Recca songkok Crafts. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, VOL 7, NO 2 (2020), 218–232. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/13388/9928>
- Zamzami, Z. A. R. R. M. (2022). THE EFFECT OF MURABAHAAH AND ISTISHNA FINANCING ON NET PROFIT WITH TPF AS A MODERATING VARIABLE IN ISLAMIC COMMERCIAL BANKS FOR THE 2018-2020 PERIOD. *CASHFLOW: CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE AND ECONOMIC WORLDWIDE*, Vol. 1 No. 4 (2022): JULY 2022, 115–130. <https://ojs.transpublika.com/index.php/CASHFLOW/article/view/305/248>

